

TENDENCIAS ACTUALES EN LA LENGUA Y COMUNIDAD DE HABLA CHABACANAS

Ángela Bartens, *Universidad de Helsinki*

1. Introducción: la génesis de las variedades chabacanas

“Chabacano” es un término originalmente peyorativo que los colonizadores españoles dieron a los criollos de base léxica española hablados en las Filipinas. El chabacano, aparentemente, constituye una prueba de dos factores que hay que tener en cuenta en la génesis de las lenguas criollas de base iberorrománica: la hipótesis de la relexificación del proto criollo portugués (en este caso, el pidgin de Ternate, Molucas, trasplantado a las Filipinas en torno a 1650), y el mecanismo de difusión (Bartens 2000; en prensa). Este es un planteamiento teórico distinto de la tesis de relexificación tradicional formulada por Whinnom (1956; 1965) en que se supone que el proto criollo portugués ha constituido apenas uno de los factores responsables para la génesis de las variedades filipinas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evidencia para la sobrevivencia del proto criollo portugués en las Molucas durante el reino holandés (1574-1606) que intervino entre el reino de los portugueses y de los españoles es apenas indirecta (préstamos portugueses en el bahasa indonesia/malaysia moderno y testimonios sobre la rivalidad entre el portugués y el malayo como lenguas vehiculares en el Archipiélago Malayo Oriental hasta el fin del siglo XVIII). Por eso Lipski advierte que no se deben hacer afirmaciones categóricas sobre el chabacano. Por ejemplo Frake (1971) considera que las variedades distintas del chabacano son productos locales de procesos de criollización paralelos independientes.

En las Molucas, los españoles se vieron cada vez más amenazados por los holandeses y, por lo menos durante un período corto, también por el pirata chino Koxinga. Al evacuar a las Filipinas fundaron el primer asentamiento en la región de Manila. Luego surgió un conflicto con la población local de habla tagala y los colonizadores se dispersaron por la región en torno a la Bahía de Manila. Hoy el criollo ha sobrevivido apenas en Ternate y Cavite. El ternateño parece ser la modalidad más original del criollo mientras que el caviteño ha sufrido la influencia del español. Los caviteños de hoy dicen que van a Ternate para escuchar el chabacano “metafórico” o “alegórico”. A partir del 1719, nuevos asentamientos de población chabacanohablante se fundaron en la isla sureña de Mindanao. El input del caviteño en la variedad principal sureña, el zamboanguense, está históricamente documentado (p.ej. Lipski 1986:44). En el siglo XIX, la trasplantación del zamboanguense llevó al surgimiento de variedades locales en

Cotabato y posiblemente también en Davao.¹

Las variedades del chabacano constituyen la única muestra viva del español atlántico del siglo XVII tal como fue transmitido a través de México (Lipski 1986). Las variedades de la Bahía de Manila son producto del contacto con el tagalo, las variedades sureñas del contacto con las lenguas de las Visayas (primero el ilongo, en seguida sobre todo el cebuano). El español de las Filipinas que es vestigialmente hablado por comunidades pequeñas dispersas en todo el país refleja el habla culta de la aristocracia castellana del siglo XIX, el único periodo en que el español tuvo impacto en las Filipinas.² La reforma del currículo nacional en 1987 hizo que el español ya no sea materia obligatoria en las escuelas. Por consiguiente, el número de hablantes del español en las Filipinas, estimado en 1,3 millones o el 3,6% de la población total en 1970 (Louapre 1990), sigue decreciendo. Por otro lado, el hecho de que las lenguas filipinas hayan tomado en préstamo gran parte de su léxico (aproximadamente el 20% en el caso del tagalo y del cebuano; Quilis & Casado-Fresnillo 1992:279), hace que muchos filipinos desarrollen por lo menos una competencia pasiva del español (Lipski 1987b:126-127). El número elevado de hispanismos en las lenguas filipinas es más bien testimonio de la intensidad del contacto cultural que del contacto entre lenguas: por ejemplo en el dominio religioso en que los hispanismos son abundantes, los misioneros españoles introdujeron la terminología nueva mientras utilizaron los idiomas autóctonos en la evangelización, como lo habían hecho en las colonias americanas.³

¹Whinnom (1956:15-17) y Lipski (1987:39) consideran que la variedad de Davao es un criollo independiente. Quilis (1992:162), Riego de Dios (1979:57) y John U. Wolff (comunicación personal) se oponen a esa teoría.

² En Zamboanga, la ciudad más hispanizada de las Filipinas, esa influencia perduró hasta los años 1960 y en cierta forma incluso hasta hoy (Lipski 1987 a).

³ Como en el caso de las lenguas amerindias, los misioneros produjeron una cantidad impresionante de gramáticas, tratados y vocabularios de las lenguas autóctonas.

La situación actual de las comunidades chabacanohablantes⁴

A pesar del resurgimiento del interés por el mantenimiento de todas las variedades del chabacano, es poco probable que los criollos de la Bahía de Manila no se extingan por el abandono de la lengua por parte de sus hablantes. Según Romanillos (2000), el caviteño tiene 3.300 hablantes y el ternateño 3.200.⁵ En la Ciudad de Cavite, los menores de 30-35 años tienen a lo mejor una competencia pasiva del criollo y los mayores tienen dificultades para mantener una conversación en chabacano sin cambiar constantemente para el tagalo y/o inglés. En diciembre de 2000, una nueva "Asociación Chabacano de la Ciudad de Cavite" fue fundada para fomentar el mantenimiento de la lengua. Una de sus metas es que el chabacano se incluya como materia optativa en los currículos de las escuelas de la región. En el pasado, el niño que hablara chabacano en la escuela tenía que pagar una multa.

Cuando se considera el abandono del chabacano en Cavite y en Ternate es muy importante entender que es una variedad intergrupal. Aunque los hablantes están orgullosos porque los "posiciona un grado más cerca de los españoles", como me explicaron los informantes, se considera descortés hablarlo en la presencia de personas que no lo hablen.

Por lo menos en Cavite todavía hay misa en español y eso contribuye al mantenimiento del componente español de la variedad pero la emigración contribuye al abandono de la misma.

Mientras tanto eruditos como aficionados han realizado estudios del caviteño, el único estudio sobre el ternateño está constituido por el trabajo inédito de Nigoza (1932).

Por ahora, la situación sociolingüística del zamboanguense es muy distinta. Es la primera lengua de la comunidad criolla y la lengua vehicular en torno de la Ciudad de Zamboanga adquirida como L2 o L3 por los inmigrantes. Mis informantes me contaron que incluso los musulmanes están aprendiendo zamboanguense ahora, lo que antes no se daba, salvo en casos excepcionales. La zona de influencia del zamboanguense se extiende desde la región en torno a la Ciudad de Zamboanga hasta Basilán y el archipiélago de Jolo.

En los años 1960, el zamboanguense se utilizó como lengua de la enseñanza en los grados

⁴ Las observaciones de esta sección se basan en mi trabajo de campo con hablantes del chabacano en octubre de 2000. Agradezco la ayuda generosa del Instituto Cervantes de Manila y su director en esa época, Mauro Fernández.

⁵ Sin embargo, mis informantes insistieron en octubre 2000 que el ternateño tiene 17.000 hablantes y que está menos amenazado de extinción porque incluso los niños lo hablan. También dijeron que el ermitaño, en general calificado como extinguido en la literatura (Lipski 1987) aún tiene hablantes.

1-6. Hoy se utiliza como lengua auxiliar no oficial, sobre todo en los grados 1 y 2. Una de las instituciones de educación superior de la Ciudad de Zamboanga, el Ateneo de Zamboanga, ofrece tres asignaturas en cultura local. Las emisiones de radio locales tienen mucha programación en zamboangueno y desde hace un par de años también existe un canal de televisión local. En la prensa local aparecen artículos escritos en zamboangueno. En el pasado reciente, el consejo municipal de la Ciudad de Zamboanga pasó resoluciones que estipulan que hay que servir al cliente en un restaurante o en una tienda en zamboangueno si así lo desea y que las estaciones de radio tienen que promover la publicidad en zamboangueno. Los signos comerciales frecuentemente son bilingües.⁶

Algunos informantes de Cotabato dicen que allá hay 30.000 hablantes; nuevamente, esta cifra nos parece demasiado alta. Las asociaciones que hubo en el pasado para promover el cotabateño no estuvieron bien organizadas, pero ahora los activistas parecen determinados a empezar de nuevo. El 1 enero de 2001, un programa de educación informal en que se enseña cotabateño a los niños empezó con la ayuda financiera del Instituto Cervantes de Manila. Los cotabateños consideran que su variedad es una variedad original y no corrompida del criollo en contraposición con el zamboangueno. La comunidad de habla de Davao debe ser muy restringida.

Romanillos estima que las distintas variedades del chabacano son habladas por un total de 425.000 personas. Parece una cifra más realista que la de 700.000 dada por Quilis (1992:82).

⁶ Una informante sugirió que el motivo principal de esa medida es promover el comercio, no el uso del zamboangueno.

3. Cambio lingüístico

En las distintas variedades del chabacano, "cambio lingüístico" es actualmente casi sinónimo de préstamo de palabras masivo y creciente del tagalo y del inglés, en el caso del caviteño y del ternateño, y de las lenguas de las Visayas y del inglés, en el caso del zamboangueno, cotabateño y del davaoeno.⁷ A causa de la propagación de la televisión, la influencia del tagalo se extiende ahora hasta las variedades de Mindanao. Es fuertemente rechazada por los intelectuales zamboanguenos. El fenómeno de los préstamos léxicos contribuye a la diferenciación progresiva de las variedades del chabacano (cf. Riego de Dios 1978).

A pesar de que cierta influencia española se siga ejerciendo a través de maestros, sacerdotes, periodistas y hombres políticos, por lo menos en Zamboanga (Lipski 1987a:49), ya no se puede decir que el español estándar esté presente en las Filipinas. Esto tiene como consecuencia no solamente que los lexemas de origen español se substituyan por préstamos de las lenguas autóctonas sino también que desaparezcan las variedades acrolectales del criollo, muchas veces llamadas "estilo formal" por los intelectuales chabacanohablantes (Camins 1999; Saavedra 1999). Se trata de un proceso que se ha observado en otras comunidades criollohablantes⁸ y que se puede definir como proceso de autonomización en que la lengua criolla se vuelve una lengua de "Abstand", lo que implica la posibilidad, por lo menos teórica, de que en seguida se vuelva también lengua de "Ausbau" (cf. Kloss 1967; Romaine 1996). Discutiremos la posibilidad del cambio lingüístico por cambio de códigos más adelante.⁹

Quisiera citar el ejemplo siguiente de un cambio lingüístico en curso que pude observar durante mi trabajo de campo en octubre de 2000: la palatalización del /t/ inicial de palabra antes de /i(e)/. La /s/ del chabacano es predorsoalveolar y su palatalización antes de /i/ es prácticamente categórica (Quilis & Casado-Fresnillo 1992:281), aunque encontré algunos informantes de más edad en Cavite que dicen [sielo] 'cielo' y no [ʃielo]. Por el otro lado, aparte de dos ocurrencias de [radʒo] 'radio' no encontré casos en que /d/ haya sido palatalizado. Lo mismo vale para /t/ ante /i/ en posición medial

⁷ En el caso del zamboangueno, los préstamos de las lenguas de las Visayas incluyen tanto morfemas de contenido como morfemas gramaticales, p.ej. el prefijo derivacional man- con que se forman verbos a partir de nombres.

⁸ Por ejemplo en la isla colombiana de San Andrés donde la pérdida de la competencia en inglés estándar caribeño por sectores importantes de la comunidad criollohablante a lo largo del siglo XX ha contribuido a la valorización y a la autonomía del criollo de base lexical inglesa.

⁹ Y como también veremos más adelante, la diferencia entre préstamo y cambio de códigos es cuantitativa, no cualitativa.

como en *notisia* 'noticia', *cultivá* 'cultivar'.

Mi material consta de 218 minutos de entrevistas y conversaciones libres de hablantes del chabacano de Zamboanga, Cotabato, Cavite y Ternate. Hubo 148 ocurrencias de la secuencia inicial *ti-* producidas por 22 informantes. Tengo que enfatizar que se trata de una prueba al azar que no se puede considerar representativa. Sólo fueron hablantes de lengua materna chabacana los que pude grabar durante una conferencia sobre el chabacano y durante mi estancia posterior en la región Metro Manila. Inicialmente intenté analizar los datos con GoldVarb 2¹⁰ y escogí los grupos de factores siguientes: 1. Forma léxica (1= *tiene*, 2 = *tiempo*; un examen de Camins [1999] revela que el chabacano tiene poquíssimas palabras con la secuencia inicial *ti(e)-*, por lo menos en cuanto a su vocabulario básico); 2. Origen del informante (Z= Zamboanga, O = Cotabato; A = Bahía de Manila);¹¹ 3. Grupo de edad (1 = menor de 40 años; 2 = mayor de 40 años); y 4. Sexo (M, F).

Hubo algunos casos más de palatalización que de no palatalización (83 vs. 65, o sea, el 56% vs. el 44%). El análisis de GoldVarb reveló que el factor que más favorecía la palatalización era el de ser de origen zamboangueno: los informantes de Zamboanga palatalizaron en el 94% de los casos, seguidos por los informantes de Cotabato, quienes palatalizaron en el 69% de los casos. Las cargas factoriales correspondientes fueron 0.846 y 0.734 (en el análisis VARBRUL, las cargas factoriales entre $1 > 0.5$ favorecen la ocurrencia del fenómeno y las cargas entre $0.5 > 0$ la desfavorecen). Sin embargo, los informantes de la Bahía de Manila (Cavite, Ternate) palatalizaron en el 20% de los casos (carga factorial 0.152).

Parecía que el factor que ocupaba el segundo lugar de importancia era formar parte del grupo de edad 1 (88% de palatalizaciones, carga factorial 0.724). Sin embargo, al mirar los datos más de cerca resultó evidente que ni la edad ni el sexo constituyen grupos de factores fidedignos, pues hay interdependencia entre los grupos 2, 3 y 4: entre los diez informantes zamboanguenos, ocho son hembras y sólo una pertenece al grupo de edad 2. Entre los informantes de la Bahía de Manila, hay seis varones del grupo de edad 2. Los dos informantes de Cotabato son varones del grupo de edad 2. Por consiguiente, habría que verificar los resultados en cuanto al sexo y a la edad con una muestra más amplia. Sin embargo, parece lícito afirmar que la palabra *tiene* favorece la palatalización mientras que *tiempo* no la favorece.

¹⁰ Es la versión Macintosh de VARBRUL.

¹¹ Mi único informante de Ternate no palatalizó en ninguna de las cinco ocurrencias de la secuencia y tuve que sumarlos a las ocurrencias producidas por los hablantes de Cavite para que no se vuelva un "knockout factor" que hace el análisis binomial del programa imposible.

Informante	+ palatalización	- palatalización	tiene	tiempo	origen	Grupo de edad	Sexo
1	1	-	1	-	z	1	F
2	3	-	3	-	z	1	F
3	3	-	3	-	z	1	F
4	6	-	6	-	z	1	F
5	7	-	6	1	z	1	F
6	19	3	14	8	z	1	M
7	7	-	7	-	z	1	M
8	5	2	6	1	o	2	M
9	4	2	6	-	o	2	M
10	-	13	13	-	a	2	M
11	6	3	9	-	a	2	M
12	2	4	6	-	a	1	F
13	2	7	9	-	a	2	F
14	-	1	1	-	z	2	F
15	5	-	5	-	z	1	F
16	3	-	3	-	z	1	F
17	6	-	6	-	z	1	F
18	-	6	6	-	a	2	M
19	3	2	5	-	a	1	M
20	1	5	5	1	a	2	M
21	-	15	11	4	a	2	M
22	-	2	2	-	a	2	F

Cuadro 1: Distribución de los casos en la muestra

Grupo de factores	Factor	Número de palatalizaciones/todas las ocurrencias	%	Carga factorial
1: lexema	1 (<i>tiene</i>)	76/133	57%	0.563
	2 (<i>tiempo</i>)	7/15	47%	0.094
1: origen	Z	60/64	94%	0.846
	O	9/13	69%	0.734
	A	14/71	20%	0.152
2: edad	1	65/74	88%	0.724
	2	18/74	24%	0.276
3: sexo	F	38/52	73%	0.471
	M	45/96	47%	0.516

Cuadro 2: Resultados del análisis VARBRUL

¹² Este es el único informante ternateño.

En las investigaciones previas, se ha asumido que la palatalización de la secuencia *#ti-* es un cambio en curso en las variedades de Mindanao, sobre todo en el zamboanguéño (comunicación personal de John Lipski). Mi muestra restringida no permite formular conclusiones definitivas pero parece que los jóvenes de la región de la Bahía de Manila también palatalizan, aunque en menor grado.¹³

La palatalización es un proceso muy frecuente en las lenguas del mundo (Hock 1991:73-77). En los criollos atlánticos de base léxica francesa e inglesa, la palatalización de consonantes alveolares y, menos frecuentemente, también de consonantes velares ante vocales anteriores altas, sobre todo /i/, representa una continuidad del superestrato con influencia convergente de las lenguas de subestrato africanas. En los criollos atlánticos de base portuguesa, la influencia del subestrato es aún más evidente: los criollos del Golfo de Guinea palatalizan port. /t, d, s, z/ > /tʃ, [dʒ], ʃ, ʒ/ ante /i, i, y/ y despalatalizan en todos los otros contextos, una distribución complementaria que también encontramos en el subestrato bantú (Ferraz 1978:41-43; Maurer 1998:195, nota 94). Según Maurer (ibid.), la palatalización de s > /ʃ/ es ocasional ante /i/ y categórica ante /j/ en papiamentu; lo considera como caso de influencia de subestrato. /d/ también se palataliza ante /j/ como en [dʒente] 'diente' pero no ante /i/ como en día 'día'. La palatalización de /t, d/ ante /i/ en portugués brasileño se ha citado como prueba de la influencia de los criollos del Golfo de Guinea en la formación del portugués brasileño (Holm 1987), pero investigaciones que han tratado el tema con mayor detalle permiten afirmar que se trata de una innovación del siglo XIX irradiando desde los centros urbanos (cf. Noll 1999:46-49; 196-197). En los dialectos españoles ocurren casos diferentes de palatalización: combinaciones consonánticas del latín resultan /k, tʃ, ʒ/, latín CENTU > [tʃentu] > ciento, el zeísmo o rehilamiento, asociado sobre todo con el español rioplatense y andaluz, o p.ej. aragonés meyu < lat. MEDIU (Zamora Vicente 1967:247). Sin embargo, no hay palatalización en el mismo contexto que en chabacano, pero según John Lipski, los hablantes bilingües con dominio del inglés también palatalizan *tiene*, quizás como error de producción. Y la palatalización del chabacano no es nada rara entre las lenguas del mundo. Como en el caso del portugués brasileño, nos hallamos delante de una innovación independiente.

¹³ Mauro Fernández me advierte que la palatalización también puede ser un fenómeno muy antiguo en el zamboanguéño/chabacano. Primero, las lenguas filipinas han prestado *changui* < español mexicano *tiangué* 'mercado pequeño'. Segundo, ha encontrado la pronunciación zamboanguéña *cachila* para *Castilla* en textos del siglo XIX (comunicación personal).

4. Una comparación con el taglish

Cuando se habla del contacto de lenguas en las Filipinas, hay otro fenómeno muy marcado y interesante que es el taglish. El taglish es una modalidad mixta de tagalo e inglés que emana de la región de la capital. Por lo menos los intelectuales zamboanguéños ven en él una amenaza para el uso del chabacano. Sin embargo, lamentan aún más la incursión de préstamos del tagalo en el chabacano. Esta última sección de este artículo trata de los paralelismos y también de las diferencias más que obvias entre el chabacano y el taglish.

A primera vista – o a primer oído – el taglish parece una modalidad más mixta que la mayor parte de los ejemplos del cambio de códigos discutidos en la literatura especializada. Sin embargo, los especialistas mantienen que el taglish es básicamente un cambio de código intenso entre el tagalo y el inglés (Bautista 1998;1999; Lorente 1999a; 1999b; com. pers. Michael Forman).¹⁴ La frecuencia con que el cambio de códigos ocurre entre morfemas, por ejemplo el uso de raíces inglesas con afijos tagalas ciertamente contribuye a esta impresión de hibridez avanzada. Pero según la teoría de Myers-Scotton (1992; 1993a) son partes de la oración LM (lengua matriz) + LI (lengua insertada) que no infringen los requisitos estructurales del cambio de códigos.¹⁵ Veamos p.ej.:

(1) Mike and I are so depressed by the turn of events, sana naman magkatum-around. To make things worse, naflatan pa kami.

'Mike y yo estamos tan deprimidos por esa evolución inesperada de los acontecimientos, ojalá que las cosas mejoren pronto. Y para que sean aún peor se nos dañó una llanta.' (Bautista 1999).

En efecto, la congruencia estructural requiere frecuentemente que raíces verbales inglesas se combinen con pre- e infijos tagalos:

(2) Pumunta ka naman dito at nami-miss na namin ang maliit mong

¹⁴ En este artículo, utilizo "tagalo" y "pilipino/filipino" de manera intercambiable. En 1937, el Instituto Nacional de Lenguas escogió el tagalo como base de la lengua nacional, llamada "wikang pambansa" ('lengua nacional') por el presidente Quezon en 1939. En 1959 fue rebautizado "pilipino" (González 1998:487). Por consiguiente, el pilipino tiene un gran número de hablantes de L2 (84%). Lo mismo se da en el caso del inglés, hablado como L2 por el 56% de la población filipina (es posible que un total del 74% tengan conocimientos pasivos; González 1998:489).

¹⁵ Los términos ingleses son "matrix language" y "embedded language".

waistline. 'Ven acá, echamos de menos tu cintura pequeña.'

*Pumunta ka na dito at missing na namin ang maliit mong waistline (Lorente 1999a)

También se usan para cambiar la clase de palabras a la cual pertenece el lexema inglés:

(3) Nagpu-new look ang aming department.

'Nuestro departamento está adquiriendo una pinta nueva.' (Lorente 1999a)

Bautista (1998) enfoca el aspecto estructural del cambio de códigos tagalo-inglés. Considera la ausencia del cambio de código señalizado ("flagged switching") en su corpus (encontró todas las otras funciones del cambio de códigos identificadas por Poplack & Sankoff 1988) como prueba que sustenta su hipótesis de que "el cambio de códigos constituye una modalidad del discurso natural en la comunidad de habla de Manila".¹⁶ Al haber examinado las funciones conversacionales del cambio de códigos como fueron definidas por Gumperz (1982; encontró todas las funciones menos el cambio para dirigirse a un interlocutor determinado), Bautista (1999) llega a la conclusión de que el cambio de códigos tagalo-inglés constituye una modalidad de discurso en que "la selección (o no selección) de esta modalidad es más importante para los interlocutores que la selección de los puntos del cambio" (cf. Poplack 1980:614) o "el cambio de códigos como código no marcado" (Myers-Scotton 1990:96; 1993b). Según Bautista, el motivo principal para cambiar de códigos es la eficiencia comunicativa. Por ejemplo, la inserción de adverbios enclíticos ciertamente contribuye a la eficiencia comunicativa para los hablantes bilingües. Sin embargo, también contribuyen a la impresión de un alto grado de fusión:

(4) Jollibee is going global pala, so my guess is you'll be going global too.

'Resulta que Jollibee se hace global, entonces imagino que tú también te haces global.' (Bautista 1999)

(5) Jakarta naman is so different na. (Bautista 1999)

'por otro lado' 'ya'

'Pero Jakarta es muy diferente ahora.'

¹⁶ Mi traducción. Nótese que el taglish es empleado sobre todo por la clase medio-alta (educada) y en ciertas subculturas (estudiantes de las universidades, los homosexuales, etc.; cf Lorente 1999a, 1999b).

Los resultados de Bautista, es decir, el hecho de que la eficiencia comunicativa sea el motivo principal para cambiar de código en puntos determinados, guarda cierto paralelismo con los resultados de Tay (1989:413) quien estudió el cambio de códigos entre el inglés, el mandarín, el hokkien, el teochew y el malayo en Singapur.

¿La eficiencia comunicativa sola puede explicar el carácter altamente fusionado del taglish, del singlish, etc.? Para entender el fenómeno taglish, o sea, para entender por qué el taglish parece más fusionado que el cambio de códigos, p.ej. español-inglés que ha sido objeto de los primeros estudios sobre el cambio de códigos, me resultó muy útil la discusión en Jakobson (1996). Contrasta precisamente el cambio de códigos español-inglés por americanos de origen mexicano con el cambio de códigos malayo-inglés. Llega a la conclusión de que el último es más fusionado que el cambio de códigos por parte de los mexicano-americanos. Para los mexicano-americanos, el cambio de códigos es un acto de identificación y afirmación étnica. La competencia limitada en uno de los dos idiomas (en la mayoría de los casos, el español) lleva a una situación en que se insertan pocos segmentos de esa en la otra lengua (Jakobson 1996:85, 88-89). En general, la competencia limitada en uno de las dos lenguas lleva a la preferencia para la inserción de preguntas coetillas (cf. Gardner-Chloros 1995:85). A causa de su historia nacional, los malayos bilingües no necesitan afirmar su identidad étnica pero sienten un orgullo intelectual por dominar ambas lenguas. Según Jakobson eso lleva a un grado elevado de fusión de un lado y de contraste del otro en el cambio de códigos malayo-inglés (Jakobson 1996:99).¹⁷ Los hablantes con competencia limitada en inglés no dejan de cambiar de código por ello. Como en Singapur o en Nigeria, la evolución de una variedad local o regional del inglés tiene cada vez más aceptación social. Insistir en el carácter altamente fusionado del taglish y del cambio de códigos malayo-inglés y la eficiencia lingüística obviamente no se excluyen sino que son como las dos caras de una moneda.

A menos que el cambio de código sea considerado como el mecanismo principal en la génesis de lenguas criollas (cf. Myers-Scotton 1997), el taglish no se puede citar como un caso paralelo a las variedades del chabacano. Sin embargo, es posible que señale el camino que van a tomar aquellas variedades del chabacano que sobrevivan.

¹⁷ El contraste entre las lenguas para marcar la no dependencia del inglés. Aquí Jakobson parece contradecirse.

Consideremos los ejemplos siguientes del cambio de códigos por hablantes del zamboanguense:¹⁸

- (6) Ta kambia ahora el manera de combersada pero el spelling the same. El maga chabacano speakers ta presta maga palabra na inglés.
'La lengua hablada está cambiando ahora pero la ortografía sigue siendo la misma. Los hablantes del chabacano prestan muchas palabras al inglés.'
- (7) Antes ta ensiná el chabacano vernacular na escuela. Despues el maga graduate cuando ... sixty-five... late sixties ... despues el maga graduate de estos maga bueno gayot. Because in the pronunciation there maga palabras bien claro. Despues buenamente gayot el maga bata entendé inglés. Then afterwards el vernacular ya cambia ... ya cambia el vernacular especially del sur y entra el visaya y allá ya queda malo el lenguaje pero na Zamboanga City I don't think necesita enseñar el chabacano. Aí na casa mismo maga diutay, maga bata ta combersá chabacano.
'Antes enseñaban el chabacano vernáculo en las escuelas. Después los graduados... cuando... sesenta y cinco... hacia el fin de los años sesenta... después estos graduados fueron muy buenos. Su pronunciación de las palabras era muy clara. Después los niños comprendieron muy bien el inglés. Más tarde la lengua vernácula ha cambiado... ha cambiado específicamente [con la inmigración] desde el sur y la lengua de las Visayas ha entrado y ha quedado malo el lenguaje pero no creo que se necesite enseñar el chabacano en Zamboanga City. Los niños hablan chabacano en la casa misma [incluso en la casa?]'
- (8) As I told you earlier, bien mucho yo cosa ta hace. Ya espera pa yo con M. because I needed help in Stats for my thesis. Malo ba vieja ya ta estudia pa, tarda gayot entiende, especially anything that has to do with figures. M. tells me that I have no problem because I have the facility of language. but if I don't have the content.

¹⁸ La informante del ejemplo (7) cambia entre chabacano, inglés (subrayado) y español (en negrita). La marcación doble del plural nominal como en *maga palabras* es bastante frecuente en el zamboanguense (Lipski 1987a:47). Por consiguiente, *palabras* no pertenece necesariamente al código español. En casos dudosos consulté a Camins (1999) para comprobar si una palabra forma parte del léxico del chabacano.

what will I do with language. hinde ba?¹⁹

'Como te dije antes, estoy haciendo muchas cosas. Tuve que esperar por M. porque necesitaba ayuda con las estadísticas para mis tesis. Para una vieja como yo es realmente muy difícil de estudiar. Me lleva tanto tiempo para entender, sobre todo si tiene algo que ver con cifras. M. me dice que no tengo problema porque tengo facilidad para las lenguas pero si no tengo el contenido, ¿qué hago yo con la lengua, no?

- (9) How's your work? Ya puede ya ba tu man adjust enbuenamente con el environment? Okey lang ba el mga dituyo mga co-workers? I heard you are doing well in your new office. Tan expect ya man iyo na you will learn to like the people there. We are all doing fine here. El mga otro amigo diaton aqui tan miss ya gayot kontigo. Pirme sila tan mention dituyo name. Ya habla yo kanila ansina gayot el vida hinde kita pirmi pwede man junto. You deserve to stay in that office and we have to accept that you are no longer a simple teacher but a PHD.
'¿Cómo anda tu trabajo? ¿Has podido ajustarte al nuevo ambiente? ¿Te llevas bien con tus compañeros de trabajo? Supe que estás trabajando bien en la nueva oficina. Creo que vas a aprender a querer a la gente allá. Estamos bien aquí pero haces mucha falta a nuestros otros amigos aquí. Siguen hablando de tí [citando tu nombre]. Le dije así: no podemos seguir juntos hasta el fin de nuestras vidas. Tú mereces estar en esa oficina y nosotros tenemos que aceptar que ya no eres una profesora simple sino que tienes el doctorado.'
- (10) Have you heard about M.'s retirement? She is leaving the high school community next school year. We are quite worried about her replacement. Nuay gayot siguro quien ay puede man replace conele. Bien worried ya gane si D. el diaton department head. They are still hoping that she will extend for another year.
'¿Has oído hablar de la jubilación de M.? Va a dejar la comunidad de la escuela secundaria el próximo año académico. Estamos bastante preocupados por su

¹⁹ Lo adverbios enclíticos pa 'todavía' y ba (partícula de intensificación y interrogativa) ocurren en el tagalo y en el cebuano.

Los ejemplos (8) – (11) son de mensajes de correo electrónico mandados a la Dra. Lojean Valles-Akil. Agradezco mucho su contribución a este artículo. En cierta manera, los mensajes de correo electrónico consisten en una oralidad transmitida en forma gráfica. Por eso son utilizados con bastante frecuencia como material en estudios recientes del cambio de códigos (cf. Bautista 1998; 1999; Eckkrammer 2001).

reemplazo. No es obvio quién podría reemplazarla. D., el jefe del departamento, está muy preocupado. Todavía esperan que se quede un año más.'

(11) Have you prepared yourself for that event? You must kay una ves lang el oportunidad ta liga na diaton vida.

'¿Te has preparado para ese evento? Tienes que hacerlo porque es una oportunidad que llega sólo una vez en nuestras vidas'

Los especialistas como los propios hablantes han registrado el incremento de la influencia que otras lenguas tienen sobre el chabacano (cf. arriba). Mi muestra es demasiado pequeña para que pueda avanzar una conclusión o unos resultados definitivos. Por eso me limito a una conclusión tentativa. El cambio de códigos fluido caracteriza ya ahora la comunidad de habla de Zamboanga aunque todavía no parece tan fusionado como por ejemplo el taglish. Sin embargo, recordemos que los avances recientes en el estudio teórico del cambio de código (Myers-Scotton, esp. 1992) hacen sólo una distinción cuantitativa y no cualitativa entre el préstamo y el cambio de códigos. Por consiguiente, es posible que el cambio de códigos en el habla de los zamboanguenses se vuelva una modalidad tan fusionada y tan "trendy" como el taglish.²⁰

²⁰Presumimos que el cambio de códigos no es el mecanismo (principal) que lleva a la criollización. Es un argumento demasiado largo para desarrollar aquí. A propósito de la tesis de Myers-Scotton (1997) en la que se afirma que el cambio de códigos es el mecanismo que subyace también a la formación de lenguas pidgin y criollas quisiera comentar de manera preliminar que la autora debería aclarar por lo menos los puntos siguientes: 1. La constitución de la lengua matriz en el interlenguaje del aprendizaje de una L2 (cita sólo trabajos no publicados); y 2. El momento en que los hablantes del criollo deben ser bilingües para que pueda ocurrir el cambio en la lengua matriz preferida ("turnover in Matrix Language assignment"). Inicialmente, la lengua matriz está compuesta por estructuras de las lenguas de sustrato y de universales lingüísticos y luego estará reemplazada por la lengua de superstrato como lengua matriz (Myers-Scotton 1997: 169). Por lo menos el métif (FN francesas, FV del cree) parece constituir una contraevidencia a su tesis de que las lenguas entrelazadas ("intertwined languages") también son resultado de los mismos procesos (cambio de códigos con especificación de la lengua matriz, clasificación de morfemas y posible cambio de la lengua matriz como, según ella, hubiera ocurrido en el caso del ma'a/mbugu). Esperamos que su artículo anunciado para la publicación en el *Journal of Pidgin and Creole Languages* aclare estas cuestiones. Cf. también Myers-Scotton & Jake (2000).

Referencias

- Bartens, Angela. 1995. *Die iberoromanisch-basierten Kreolsprachen: Ansätze der linguistischen Beschreibung*. Frankfurt/Main: Peter Lang.
- _____. 1996. *Der kreolische Raum: Geschichte und Gegenwart*. Helsinki: Die Finnische Akademie der Wissenschaften.
- _____. 2000. Notes on componential diffusion in the genesis of the Kabuverdianu cluster. In: John McWhorter (ed.). *Language Change and Language Contact in Pidgins and Creoles*. (Creole Language Library 21.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 35-61.
- _____. en prensa. El chabacano, un caso de relexificación del (proto-) criollo portugués. In: Thomas Stolz & Klaus Zimmermann (eds.). *Lo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias. Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e Hispanoamérica*. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana
- Batalha, Graciete Nogueira. 1961. Coincidências com o dialecto de Macau em dialectos espanhóis das Ilhas Filipinas. *Actas do IX Congresso Internacional de Linguística Românica (Universidade de Lisboa 31 de Março - 4 de Abril 1959)*. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos. 259-303.
- Bautista, Ma. Lourdes S. 1998. Another look at Tagalog-English code-switching. In: Ma. Lourdes S. Bautista (ed.). *Paganaw: Essays on language in honor of Teodoro A. Llamzon*. Manila: Linguistic Society of the Philippines. 128-146.
- _____. 1999. An analysis of the functions of Tagalog-English code-switching: data from one case. In: Ma. Lourdes S. Bautista & Grace O. Tan (eds.). *The Filipino Bilingual: A Multidisciplinary Perspective (Festschrift in Honor of Emy M. Pascasio)*. Manila: De La Salle University/The Linguistic Society of the Philippines. 19-31.
- Camins, Bernardino S. 1999. *Chabacano de Zamboanga Handbook and Chabacano-English-Spanish Dictionary*. Zamboanga City: Office of the City Mayor.
- Eckkrammer, Eva Martha. 2001. *Nos ta grandi enberdat, keep up the good wok anto nos lo jega lew sigur; groetjes - Aspectos do code switching no discurso virtual em papiamentu*. Ponencia presentada a la *Associação Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola*, Coimbra, 28.-29.6.2001.
- Ferraz, Luis Ivens. 1978. The Creole of São Tomé. *African Studies* 37:1. 3-66 & 37:2. 235-288.
- Frake, Charles O. 1971. Lexical origins and semantic structure in Philippine Creole Spanish. In: Dell Hymes (ed.). *Pidginization and creolization of languages. Proceedings of a conference held at the University of West Indies, Mona, Jamaica, April 1968*, Cambridge: Cambridge University Press. 223-242.

- Gardner-Chloros, Penelope. 1995. Code-switching in community, regional and national repertoires: the myth of the discreteness of linguistic systems. In: Lesley Milroy & Pieter Muysken (eds.). *One speaker, two languages. Cross-disciplinary perspectives on code-switching*. Cambridge: Cambridge University Press, 68-89.
- Gonzalez, Andrew. 1998. The Language Planning Situation in the Philippines. *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 19:5-6. 487-525.
- Gumperz, John J. 1982. *Discourse strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hock, Hans Heinrich. 1991. *Principles of historical linguistics*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Holm, John. 1987. Creole influence on Popular Brazilian Portuguese. In: Glenn Gilbert (ed.). *Pidgin and Creole Languages: Essays in Memory of John E. Reinecke*. Honolulu: University of Hawai'i Press. 406-429.
- _____. 1989. *Pidgins and Creoles*. Vol. II: *Reference Survey*, Cambridge & New York & New Rochelle & Melbourne & Sydney: Cambridge University Press.
- Jacobson, Rodolfo. 1996. In search of the deeper message: Codeswitching rationales of Mexican-Americans and Malaysians. In: Marlis Hellinger & Ulrich Ammon (eds.). *Contrastive Sociolinguistics*. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 77-102.
- Kloss, Heinz. 1967. "'Abstand Languages' and 'Ausbau Languages'". *Anthropological Linguistics* 9:7. 29-41.
- Lipski, John M. 1986. The reduction of /s/ in Philippine creole Spanish and its implications for historical Hispanic dialectology. *Diachronica* 3. 43-66.
- _____. 1987a. Descriollización del criollo hispanofilipino: el caso de Zamboanga. *Revista española de lingüística* 17:7:1. 37-56.
- _____. 1987b. El español en Filipinas: comentarios sobre un lenguaje vestigial. *Anuario de Lingüística Hispánica* 3. 123-142.
- _____. 1988. Philippine creole Spanish: assessing the Portuguese element. *Zeitschrift für romanische Philologie* 104. 25-45.
- _____. 1993. New thoughts on the origins of Zamboangueño (Philippine Creole Spanish). *Language Sciences* 14:3. 197-231.
- Lorente, Beatriz P. 1999a. *Revisiting Taglish Na Naman: A Congruence Approach to Tagalog-English Code-Switching*. Ms., Ohio University.
- _____. 1999b. *From the Mouths of Badings: Who "Knows" Taglish Gayspeak?* Ms., Ohio University.
- Louapre, Garcia P. 1992. *El idioma español en Filipinas desde la conquista a nuestros días*. Madrid: Editor.

- Molony, Carol H. 1977. Semantic Changes in Chabacano. In: Jürgen Meisel (ed.). *Langues en contact - Pidgins - Creoles - Languages in Contact*, Tübingen: Gunter Narr. 153-166.
- Myers-Scotton, Carol. 1990. Codeswitching and borrowing: Interpersonal and macrolevel meaning. In: Rodolfo Jacobson (ed.). *Codeswitching as a worldwide phenomenon*. New York: Peter Lang. 85-109.
- _____. 1992. Comparing codeswitching and borrowing. *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 13:1-2. 19-39.
- _____. 1993a. *Duelling languages: Grammatical structure in codeswitching*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 1993b. *Social motivations for codeswitching: evidence from Africa*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 1997. 'Matrix language recognition' and 'morpheme sorting' as possible structural strategies in pidgin/creole formation. In: Arthur K. Spears and Donald Winford (eds.). *The structure and status of pidgins and creoles*, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 151-174.
- Myers-Scotton, Carol & Janice L. Jake. 2000. Four types of morpheme: evidence from aphasia, code switching, and second-language acquisition. *Linguistics* 38:6. 1053-1100.
- Nigoza, Evangelino. 1985. *Notes on Ternateño vocabulary*. Ternate City. Ms.
- Poplack, Shana V. 1980. Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en espanol: Toward a typology of code-switching. *Linguistics* 18. 581-618.
- Poplack, Shana & David Sankoff. 1988. Code-switching. In: Ulrich Ammon, Norbert Dittmar & Klaus J. Mattheier (eds.). *Sociolinguistics: An international handbook of the science of language and society*, vol. 2. Berlin: Walter de Gruyter. 1173-1180.
- Quilis, Antonio. 1992. *La lengua española en cuatro mundos*, Madrid: Mapfre.
- Quilis, Antonio & Celia Casado-Fresnillo. 1992. La lengua española en Filipinas. Estado actual y directrices para su estudio. *Anuario de lingüística hispánica* VIII. 273-295.
- Riego de Dios, Maria Isabelita O. 1978. A Pilot Study of the Dialects of Philippine Creole Spanish. *Studies in Philippine Linguistics* 2:1. 77-81.
- _____. 1979. The Cotabato Chabacano (Ct) verb. *Papers in Pidgin and Creole Linguistics*, No. 2, *Pacific Linguistics*, A-57. 275-290.
- Romaine, Suzanne. 1996. Pidgins and creoles as literary languages: 'Ausbau and Abstand'. In: Marlis Hellinger & Ulrich Ammon (eds.). *Contrastive Sociolinguistics*. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 271-289.

- Saavedra, Benjamin L. 1999. *The Chabacano de Zamboanga*. Ponencia presentada al *Symposium of the Chabacano of Cavite and Zamboanga*, College of Arts and Letters, University of the Philippines, 29 September 1999.
- Schuchardt, Hugo. 1883. Kreolische Studien IV. Ueber das Malaiospanische der Philippinen. *Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien* 105:1. 111-150.
- Tay, Mary W.J. 1989. Code-switching and code-mixing as a communicative strategy in multilingual discourse". In: Tej K. Bhatia & William C. Ritchie (eds.). *Code-mixing: English across languages*. (*World Englishes* 8:3). 407-418.
- Whinnom, Keith. 1956. *Spanish Contact Vernaculars in the Philippine Islands*, Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Zamora Vicente, Alonso. ²1967. *Dialectología española*. Madrid: Gredos.